

Inversión de la abolición específica de la actividad hipófisis-suprarrenal y control de la inmunidad humoral en pollos bursectomizados, mediante bursina muy diluida

B.J. YOUBICIER-SIMO*, F. BOUDARD*, M. MÉKAOUCHE**, J.D. BAYLÉ**, M. BASTIDE*

*Laboratoire de Physiologie Générale. Université de Montpellier II, Pl. E. Bataillon, F-34095 Montpellier CEDEX. **Laboratoire d'Immunologie et Parasitologie (MESR-EA696), Faculté de Pharmacie, Université de Montpellier I, 15 av. Ch. Flahaut, F-34060 Montpellier CEDEX 1

Publicado originalmente en *Int. J. Immunopathol. Pharmacol.* 9:43-51 (1996)

RESUMEN

Hemos repetido y comprobado nuestros resultados anteriores que demuestran que la bursina (Lys-His-Gly-NH₂) muy diluida produce de forma eficaz y específica la completa restauración de la respuesta hipófisis-suprarrenal y de la inmunidad humoral en pollos bursectomizados sensibilizados a la tiroglobulina (Tg) porcina. Asimismo hemos demostrado que la bursina muy diluida también es un organizador ontogénico específico de los ritmos circadianos de las hormonas hipofisario-suprarrenales. En embriones de pollo de cuatro días de edad bursectomizados, inhibimos la respuesta hipofisaria (corticotropina: ACTH), suprarrenal (corticoesterona: CORT) y de anticuerpos específicos (IgG) a la inmunización frente a Tg porcina: en pollos bursectomizados, los niveles plasmáticos de ACTH y CORT, así como los títulos séricos de IgG específica se mantuvieron uniformemente bajos con valores basales (38 ± 5 pg/ml, $4 \pm 0,8$ ng/ml y 30 ± 2 respectivamente), a diferencia de los controles con la bolsa de Fabricio intacta en los que los niveles de ACTH, CORT e IgG se multi-

plicaron por 6, 3 y 3.000 respectivamente. Además se anuló el ritmo circadiano de ACTH y CORT plasmáticos: en los pollos con la bolsa de Fabricio intacta, observamos niveles pico durante la fase de oscuridad (100 ± 4 pg/ml y $9 \pm 0,6$ ng/ml respectivamente), mientras que durante la fase de iluminación se produjeron niveles mínimos (27 ± 2 pg/ml y $3 \pm 0,3$ ng/ml respectivamente); en pollos bursectomizados, los niveles de las hormonas hipófisis-suprarrenales no variaron significativamente entre el día y la noche. Por el contrario, cuando administramos in ovo a embriones de 6 y 9 días de edad bursectomizados bursina muy diluida (100 fg o 5×10^{-27} g), pero no cuando administramos un tripéptido control sin actividad biológica conocida (Trp-Leu-Leu-NH₂), se contrarrestaron específicamente las alteraciones antes mencionadas. También presentamos pruebas de que la respuesta endocrina de pollos con la bolsa de Fabricio intacta sensibilizados a Tg porcina está vinculada a los fenómenos de inmunización; los pollos con la bolsa de Fabricio intacta sensibilizados a KLH (keyhole limpet hemocyanin) o a Tg porcina presentaron

perfiles similares de respuestas CORT e IgG. Estos hallazgos confirman la existencia de un circuito regulador entre la bolsa de Fabricio, el eje hipófisis-suprarrenal y el sistema inmunitario, mediado específicamente por cantidades discretas de la señal derivada de la bolsa de Fabricio denominada bursina.

INTRODUCCIÓN

La bolsa de Fabricio es un divertículo del intestino posterior, específico de las aves y que se origina en la placa cloacal (Toivanen *et al.* 1981). Es el lugar fundamental para la diferenciación de las células B y también desempeña funciones neuroendocrinas, mediadas por productos celulares y solubles específicos, que se han identificado como partes integrantes del microambiente de la bolsa de Fabricio (Glick, 1984a,b, ofrece una revisión). Uno de estos factores es un agente inductor de bajo peso molecular denominado bursina (Lys-His-Gly-NH₂), que produce in vitro células B a partir de sus precursores de ave y ratón (Audhya *et al.* 1986, Lassila *et al.* 1989). En estudios anteriores (Youbicier-Simo *et al.* 1993, 1996, Youbicier-Simo 1994), hemos demostrado que la extirpación del rudimento de la bolsa de Fabricio en las primeras fases de la vida embrionaria (4^o día de desarrollo) suprime las respuestas de ACTH, CORT (corticosterona), melatonina e IgG específica a la inmunización por Tg porcina.

Por el contrario, pollos bursectomizados tratados en fase embrionaria con bursina muy diluida (100 fg o 5 x 10⁻²⁷ g) recuperaron la capacidad de respuesta hipófisis-suprarrenal, pineal e inmunitaria humoral normales (Youbicier-Simo *et al.* 1993, 1994, 1996). Sin embargo, no pudimos afirmar si estos efectos compensadores eran reproducibles, ni determinar si eran específicamente inducidos por la bursina. En el presente estudio, hemos intentado reproducir los resultados obtenidos antes en nuestro laboratorio y señalar los efectos correctores de la bursina muy diluida antes mencionados; también hemos ensayado un tripéptido testigo sin actividad biótica conocida (Trp-Leu-Leu-NH₂), para validar la especificidad de las propiedades inductoras de la bursina. Tg es la prohormona endógena de las hormonas tiroideas (Tepperman *et al.* 1987), y estas últimas (triyodotironina: T3, tiroxina, T4) se correlacionan con CORT en el transcurso de la respuesta inmunitaria (Besedovsky *et al.* 1975, Trout *et al.* 1988). Otra cuestión que pertenece a nuestro estudio anterior (Youbicier-Simo *et al.* 1993, Youbicier-Simo 1994) es si las respuestas endocrinas de pollos sensibilizados con Tg porcina eran inducidas por hormonas tiroideas derivadas de Tg o si estas modificaciones más bien estaban asociadas al fenómeno de inmunización. Para responder a esta pregunta, inmunizamos pollos con la bolsa de Fabricio intacta frente a Tg porcina o a KLH, que

es un inmunógeno desprovisto de actividad farmacéutica, y comparamos el patrón de respuestas de CORT e IgG en ambos casos. En un estudio anterior (Youbicier-Simo *et al.* 1996), presentamos las primeras pruebas de que la bolsa de Fabricio es esencial para la ontogenia de la actividad biosintética pineal. No obstante, por lo que sabemos, la posibilidad de que la bolsa de Fabricio o la bursina controlen por sí mismos los ritmos circadianos de las hormonas del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (eje HPA = hypothalamo-pituitary-adrenal) no ha sido considerada previamente. Investigamos esta posibilidad midiendo los niveles de ACTH y CORT en pollos con la bolsa de Fabricio intacta, pollos bursectomizados y pollos bursectomizados tratados con bursina, criados en condiciones de ciclos de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Discutimos los temas tratados en el presente estudio en el contexto de la interacción inmuno-neuroendocrina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Incubación de los huevos y tratamiento de los polluelos

Adquirimos huevos de la especie New Hampshire al Couvoir de Cévennes (Ledenon 30, Francia). Incubamos los huevos durante 21 días en una incubadora Maino (LADI France, París) en condiciones de $38 \pm 1^\circ\text{C}$, 45-50% de humedad y oscuridad permanente. Un ventilador

eléctrico incorporado permitió la constancia de la temperatura y el aire en el interior de la incubadora. Los huevos giraban permanentemente sobre bandejas automáticamente giratorias con una inclinación máxima de 45° , para evitar que rezumasen los huevos abiertos durante la bursectomía quirúrgica. Colocamos los polluelos recientemente incubados en un estabulario con período de iluminación controlado: 12 horas de luz (7 a 19 h) y 12 horas de oscuridad, y redujimos progresivamente la temperatura ambiente 1°C al día desde 38 a 22°C . El acceso al alimento y al agua se dejó libre.

Métodos quirúrgicos

Practicamos la bursectomía en los embriones extirpando el rudimento de la bolsa de Fabricio a las 80 h de incubación (4º día de vida embrionaria) tal como describimos previamente (Youbicier-Simo *et al.* 1993). Realizamos el tratamiento quirúrgico en condiciones asépticas. Resumiendo, localizamos el embrión en el interior del huevo por observación al trasluz y abrimos el huevo por arriba usando unas pinzas finas. Luego practicamos una pequeña abertura en el corion y el amnios a nivel del botón caudal. Pasamos una fina lazada esterilizada por encima del botón caudal y la estrechamos por detrás de los botones de las extremidades, caudalmente a la membrana cloacal. Cortamos el cabo por detrás de la inclinación de la cabeza

usando tijeras microquirúrgicas y tiramos el fragmento libre. Cerramos los labios del corion y el amnios con pinzas y cubrimos la abertura del huevo con parafilm M y la sellamos con parafina.

Tripéptidos y tratamiento in ovo

Sintetizamos la bursina (Lys-His-Gly-NH₂) de novo uniendo fragmentos peptídicos tal como lo describimos previamente (Youbicier-Simo *et al.* 1993). El tripéptido testigo (Trp-Leu-Leu-NH₂) fue donación del Dr. Martínez (Universidad de Montpellier, Francia). Preparamos las soluciones inyectadas mediante diluciones centesimales secuenciales, ejerciendo una fuerte agitación vertical entre diluciones sucesivas. Los días 6 y 9 de incubación, tratamos los embriones in ovo mediante administración única diaria de 100 µl de solución en la membrana vitelina, de la siguiente manera: Embriones con intervención simulada (N) recibieron 100 µl de suero salino (N+S). El grupo tratado quirúrgicamente (Bx) recibió 100 µl de suero salino (Bx+S) o 100 µl de suero salino conteniendo 100 fg del péptido control (Bx+Pr) o 100 µl de suero conteniendo diferentes dosis de bursina: 100 fg (Bx+Br) o 5×10^{-27} g (Bx+B⁻²⁷).

Antígeno

Inyectamos subcutáneamente Tg porcina o KLH ((keyhole limpet hemocyanin, de Sigma Chemical Co., St Louis, MO). En un estudio preliminar determinamos la

dosis de inmunógeno que debíamos inocular y fijamos en 125 µg/100 g de peso corporal. Antes de la inmunización, disolvimos la Tg porcina o KLH en suero salino (750 µg/ml) y la mezclamos (v/v) con adyuvante de Freund completo (primera inmunización) o incompleto (segunda y tercera inmunizaciones).

Diseño experimental

El primer experimento fue un intento de reproducir y comprobar resultados anteriores (Youbicier-Simo *et al.* 1993) que apoyan el hecho de que la bursina muy diluida anula de forma eficaz y específica las interrupciones inducidas por la bursinectomía de la capacidad de respuesta endocrina e inmunitaria humoral en los pollos. Para validar la especificidad de las propiedades inductoras de la bursina, ensayamos un tripéptido control con bioactividad desconocida (Trp-Leu-Leu-NH₂: muestra Bx+Pr). Inmunizamos siete grupos de pollos (N, N+S, Bx, Bx+S, Bx+Pr, Bx+Br y Bx+B⁻²⁷) repetidamente mediante inyección de Tg porcina a los 21, 30 y 39 días de edad. Tomamos muestras de sangre de la vena braquial entre las 9 y las 10 h el día antes de la inmunización (d20) y a intervalos de 9 días después de la primera (d29), la segunda (d38) y la tercera (d47) estimulación antigénica. A continuación, determinamos los niveles circulantes de ACTH y CORT, así como los títulos séricos de anticuerpos específicos (IgG).

Diseñamos el segundo experimento para determinar si las respuestas de los pollos con la bolsa de Fabricio intacta sensibilizados a la Tg porcina procedían de reacciones metabólicas que implicaban a la Tg o si estas respuestas se hallaban asociadas al fenómeno de inmunización. La Tg es la prohormona endógena de las hormonas tiroideas que modulan la actividad adrenocorticotrópica en el transcurso de la respuesta inmunitaria (Besedovsky *et al.* 1975, Trout *et al.* 1988). El KLH es un antígeno T-dependiente sin actividad farmacéutica. Para intentar revelar la naturaleza de la respuesta hormonal a la Tg porcina, comparamos los pollos con la bolsa de Fabricio intacta inmunizados frente a Tg porcina, con pollos sensibilizados a KLH, para determinar las respuestas de CORT e IgG. Inmunizamos los pollos con la bolsa de Fabricio intacta (N) a los 21, 30 y 36 días de edad mediante inoculación subcutánea de Tg porcina o KLH. Tomamos muestras sanguíneas entre las 9 y las 10 h a los 20, 29, 35 y 38 días. A continuación determinamos los títulos séricos de los anticuerpos (IgG) anti-Tg o anti-KLH y los niveles plasmáticos de CORT. En comparación con el primer protocolo (experimento 1), los cambios introducidos en el presente protocolo fueron impuestos por la necesidad de refinar el perfil de la respuesta endocrina entre los días 29 y 38.

El objetivo del tercer experimento fue

investigar si la bolsa de Fabricio o su producto derivado (bursina) influyen en el ritmo circadiano de las hormonas adrenocorticotropas. Una vez más, comprobamos la especificidad de los efectos correctores de la bursina muy diluida, por medio de un tripéptido testigo (Trp-Leu-Leu-NH₂): muestra Bx+Pr). Desangramos los pollos N, Bx, Bx+S, Bx+Pr, Bx+Br y Bx+B²⁷ a intervalos de 4 horas durante 24 horas (a las 10, 14, 18, 22, 2 y 6 horas) para determinar los niveles sanguíneos de ACTH y CORT.

Determinación de anticuerpos

Determinamos los títulos de anticuerpos específicos contra la Tg porcina en suero mediante la técnica ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) indirecta, tal como describimos antes (Youbicier-Simo *et al.* 1993). Utilizamos la misma técnica para medir anticuerpos anti-KLH. En resumen, recubrimos placas de microtitulación con 100 µl/pocillo de una solución de KLH (10 µg/ml PBS) y las incubamos durante toda la noche a 4°C. A continuación lavamos tres veces las placas con PBS con 0,1% de Tween 20 (v/v). A continuación, añadimos a cada pocillo 100 µl de plasma de pollo diluido a 1/40 y mantuvimos la mezcla a 37°C durante una hora. Lavamos tres veces las placas. A continuación añadimos a los pocillos 100 µl del fragmento específico Fc de IgG anti-pollo affinipure de conejo, conjugado con peroxidasa (Jackson Immuno-

noResearch Laboratories) diluido a 1/1.000 en PBS con 0,1% de Tween 20. Incubamos de nuevo las placas durante una hora a 37°C. Después de tres lavados, añadimos a los pocillos 100 µl del substrato enzimático denominado o-fenildiamina (Sigma) e incubamos las placas durante cinco minutos a temperatura ambiente. Detuvimos la reacción enzimática añadiendo 50 µl/pocillo de H₂SO₄ y medimos la absorbancia a 490 nm usando un espectrofotómetro (Molecular Devices). Definimos los títulos de anticuerpos (IgG) anti-Tg o anti-KLH como el valor recíproco de la dilución plasmática que produce una absorbancia igual a 1,0. Comprobamos la especificidad de los anticuerpos anti-Tg mediante una prueba de reacción cruzada, usando proteínas antigénicas de pollo (ovoalbúmina, β-actina, miosina) o extrañas (BSA, insulina porcina). La prueba de reacción cruzada consistió en medir la capacidad de unión de los antígenos antes enumerados frente a suero extraído de pollos tratados con Tg porcina, con un ELISA normal.

Determinación de hormonas

Determinamos la CORT en plasma (ng/ml) mediante prueba de unión competitiva a proteínas y la ACTH (pg/ml) mediante RIA (kit ACTH K-PR, CEA, París, Francia) tal como describimos previamente (Youbicier-Simo *et al.* 1993). Para la CORT, los coeficientes de variación intra e interensayo fueron 3,1 y

5,6% respectivamente; la sensibilidad de la prueba fue de 0,05 ng/ml. Para la ACTH, los coeficientes de variación intra- e interensayo fueron 7,5 y 9,0% respectivamente; la sensibilidad de la prueba fue de 10 pg/ml.

Análisis estadístico

Los resultados representan la media ± SEM y los analizamos mediante ANOVA a dos bandas, seguido de ANOVA a una banda y pruebas U de Mann-Whitney.

Controles histológicos

Sacrificamos los animales al final de los experimentos. Después de la necropsia, comprobamos la ausencia de restos de la bolsa de Fabricio mediante inspección ocular minuciosa y examinamos con microscopio de luz secciones seriadas teñidas con Cleveland-Wolff del conjunto de la región cloacal, para verificar que la bursectomía había sido total. En los experimentos tuvimos en cuenta sólo los animales que cumplían estos criterios.

RESULTADOS

En el primer experimento determinamos las respuestas de ACTH (Fig. 1A), CORT (Fig. 1B) y anticuerpo IgG (Fig. 2A) a la inmunización con Tg porcina. Independientemente de los grupos experimentales, los niveles hormonales (Fig. 1A,B) presentaban valores de reposo antes de la inmunización (d20) y apenas

Figura 1. Respuesta de ACTH (A) y CORT (B) en pollos inmunizados contra Tg porcina, determinadas en pollos N (n = 7), N+S (n = 6), Bx (n = 6), Bx+S (n = 10), Bx+P₁ (n = 4), Bx+Br (n = 7) y Bx+B⁻²⁷ (n = 8). Las respuestas hormonales se determinaron el día antes de la primera inmunización (d20) y a intervalos de 9 días después de la primera (d29), la segunda (d38) y la tercera (d47) estimulación. + P < 0,01 vs Bx; *P < 0,01 vs Bx+S. n: número de animales.

Figura 2. Respuesta IgG (A) anti-Tg de pollos inmunizados contra Tg porcina, determinada en pollos N (n = 7), N+S (n = 6), Bx (n = 6), Bx+S (n = 10), Bx+P₁ (n = 4), Bx+Br (n = 7) y Bx+B⁻²⁷ (n = 8). La inmunidad humoral se determinó el día antes de la primera inmunización (d20) y a intervalos de 9 días después de la primera (d29), la segunda (d38) y la tercera (d47) estimulación. + P < 0,01 vs d20; *P < 0,01 vs Bx+S. La especificidad de la IgG anti-Tg (B) se valoró mediante una prueba de reacción cruzada usando diferentes proteínas de pollo (ovoalbúmina: OVA, miosina: MYO) o extrañas (BSA, insulina porcina: INS). Δ: P < 0,01 vs otras proteínas. El suero de pollo analizado se extrajo el d38.

se modificaron nueve días después de la primera estimulación con el antígeno (d29). Sin embargo, en pollos con intervención simulada (N y N+S), las respuestas hormonales alcanzaron un máximo después del día 38 y finalmente disminuyeron a valores basales el día 47. Valorada paralelamente a los parámetros endocrinos, la inmunidad humoral (Fig. 2A) presentó una característica diferente: especialmente en los animales con intervención simulada, no sólo la producción de anticuerpos apareció antes (d29), sino que varió de forma creciente desde la primera inmunización a la tercera. Por otro lado, los niveles hormonales se mantuvieron constantemente bajos en los animales bursectomizados (Fig. 1A,B) en los que tampoco creció la producción de anticuerpos específicos (Fig. 2A), incluso cuando habían recibido suero salino o el tripéptido testigo (Fig. 1A y B; Fig. 2A). Por el contrario, la bursina muy diluida (100 fg o 5×10^{-27}) provocó la recuperación de la producción normal hormonal (Fig. 1A,B) y de anticuerpos específicos (Fig. 2A) en los animales Bx. Comprobamos la especificidad de los anticuerpos anti-Tg mediante una prueba de reacción cruzada (Fig. 2B) usando proteínas de pollo (ovoalbúmina, β -actina, miosina) o antígenos extraños (BSA, insulina porcina): claramente, exceptuando las otras proteínas utilizadas, la Tg porcina reaccionó específicamente con el suero ensayado.

En el segundo experimento, los pollos con bolsa de Fabricio intacta presentaron el mismo perfil de respuesta de CORT (Fig. 3A), independientemente del agente sensibilizante (KLH o Tg porcina): los niveles de CORT aumentaron significativamente el d35 y llegaron a un máximo el d38. Aunque la respuesta de anticuerpos comenzó antes (d29) que la respuesta endocrina (d35), los pollos estimulados con KLH y Tg porcina presentaron la misma característica de inmunidad humoral: los niveles de IgG aumentaron desde la primera a la tercera inmunización (Fig. 3B). Hay que remarcar que en cada caso (KLH o Tg porcina), la respuesta humoral (IgG) fue contemporánea a la respuesta endocrina (CORT), llegando ambas a un máximo simultáneamente.

En el tercer experimento, los pollos con bolsa de Fabricio intacta (N) presentaron ritmos plasmáticos en forma de ondas pronunciadas de ACTH (Fig. 4A) y CORT (Fig. 5A), fase de bloqueo durante el período de luz y un pico agudo a mitad de la fase de oscuridad. La bursectomía (Bx) anuló completamente los ritmos circadianos de las hormonas adrenocorticotropas (Fig. 4A, 5A). De nuevo, ni el tripéptido testigo (Bx+Pr) ni el suero salino (Bx+S) pudieron invertir los efectos de la bursectomía (Fig. 4B, 5B). Por otro lado, la bursina muy diluida (Bx+Br o Bx+B⁻²⁷) permitió la restauración de los ritmos hormonales normales (Fig. 4C, 5C).

Figura 3. Respuesta de CORT (A) e IgG (B) en pollos con la bolsa de Fabricio intacta sensibilizados contra KLH (keyhole limpet hemocyanin) o Tg porcina. Ambos parámetros se determinaron antes (d20) y a los días 29 (d29), 35 (d35) y 38 (d38) después de la primera (d21), segunda (d30) y tercera (d36) inmunización respectivamente. * $P < 0,01$ vs d20. Cada grupo estaba compuesto por 18 pollos.

Figura 4. Ritmos circadianos de ACTH plasmática. Los seis grupos de animales enumerados en la figura fueron sometidos a un ciclo alternante de 12 h de luz y 12 h de oscuridad (la luz se apagaba de las 19 a las 7 h). La ACTH se valoró a intervalos de cuatro horas durante 24 h (10, 14, 18, 22, 2 y 6 h). + $P < 0,01$ vs Bx; * $P < 0,01$ vs Bx+S. El n° de animales se indica entre paréntesis.

Figura 5. Ritmos circadianos de CORT plasmática. Los seis grupos de animales enumerados en la figura fueron sometidos a un ciclo alternante de 12 h de luz y 12 h de oscuridad (la luz se apagaba de las 19 a las 7 h). La CORT se valoró a intervalos de 4 horas durante 24 h (10, 14, 18, 22, 2 y 6 h). + $P < 0,01$ vs Bx; * $P < 0,01$ vs Bx+S. El n° de animales se indica entre paréntesis.

DISCUSIÓN

Los resultados de las respuestas hipofisis-suprarrenal e inmunitarias humorales de pollos inmunizados frente a Tg porcina concordaron con los que antes comunicamos (Youbicier-Simo *et al.* 1993, Youbicier-Simo 1994). Especialmente, los efectos compensadores de la bursina muy diluida se reprodujeron exactamente. En un estudio anterior (Youbicier-Simo *et al.* 1996), demostramos que la bursina muy diluida también era eficaz para corregir las disfunciones pineales inducidas por la bursectomía. El hecho de que una solución tan diluida mantenga las propiedades bióticas del compuesto bioactivo no parece normal, ya que este medio se supone desprovisto de cualquier molécula del agente bioactivo. Hoy se realizan cada vez más estudios para establecer la eficacia biótica de compuestos muy diluidos y algunos resultados son tan sorprendentes como los nuestros (Bastide *et al.* 1985, Jacobs 1994, Bastide *et al.* 1995). Preocupados por justificar que la bursina anula específicamente los cambios endocrinos e inmunitarios causados por la bursectomía, hemos estudiado el efecto de un tripéptido testigo sin actividad biótica conocida (Trp-Leu-Leu-NH₂). El fracaso de este último para imitar las propiedades inductoras de la bursina (Lys-His-Gly-NH₂) refuerza la idea de que la bursina invierte específicamente los efectos de la bursectomía.

La Tg que utilizamos para sensibilizar a los pollos también es el precursor endógeno de las hormonas tiroideas (Tepperman *et al.* 1987) y estas últimas se correlacionan con la CORT en el transcurso de la respuesta inmunitaria (Besedovsky *et al.* 1975, Trout *et al.* 1988). A diferencia de la Tg, que es un compuesto bioactivo, la KLH es un antígeno T-dependiente desprovisto de actividad farmacéutica. Hemos observado que los pollos con bolsa de Fabricio intacta sensibilizados a la Tg porcina presentaban los mismos perfiles de respuesta hipófisis-suprarrenal e inmunitaria humoral que sus congéneres tratados con KLH. Asimismo, registramos con anterioridad en nuestro laboratorio la misma característica de respuesta de melatonina, cuando inmunizamos pollos con la bolsa de Fabricio intacta frente a Tg porcina o KLH (Youbicier-Simo *et al.* 1996). Por consiguiente, se puede deducir razonablemente que los cambios de los niveles de ACTH y CORT subsiguientes al tratamiento con Tg porcina no fueron modulados por las hormonas tiroideas derivadas del agente sensibilizante (Tg porcina), sino que estuvieron estrictamente asociados al fenómeno de inmunización. El hecho de que la Tg porcina no consiguiera inducir respuestas endocrinas evidentes en pollos bursectomizados (experimento 1) apoya este punto de vista.

Por consiguiente, el significado fisiológico de la concomitancia de las res-

puestas hormonales y de anticuerpos a la Tg porcina debe ser discutida en el contexto de la comunicación bidireccional entre el sistema inmunitario y el sistema neuroendocrino. La respuesta hormonal a la estimulación antigénica siempre es contemporánea a la inmunidad humoral: en ratas o ratones sensibilizados primariamente por vía intraperitoneal con tres antígenos, se produjeron picos concomitantes de la respuesta CORT y de anticuerpos cinco o seis días después de la inmunización (Besedovsky *et al.* 1975); en el mismo sentido, ambas respuestas alcanzaron máximos simultáneamente tres horas después de la administración intravenosa de *Brucella abortus* a polluelos inmaduros (Trout *et al.* 1988). Registramos respuestas hipófisis-suprarrenal y de IgG análogas cuando inmunizamos pollos frente a Tg porcina: los niveles de ACTH y CORT, así como los títulos de IgG alcanzaron un máximo 18 días después de la primera inmunización (d38). Hay que resaltar que en los estudios mencionados antes (Besedovsky *et al.* 1975, Trout *et al.* 1988), el intervalo de aparición entre la respuesta hormonal y de anticuerpos fue corto (unos minutos a tres días). Esto no lo hemos observado en nuestros experimentos: la respuesta de anticuerpos apareció antes (d29) que la respuesta hormonal, que se produjo únicamente nueve días después (d38). Esta discrepancia procede probablemente de diferencias de método, que conducen a

respuestas cinéticas específicas. En los experimentos de Besedovski *et al.* (1975) o Trout *et al.* (1988), los antígenos se inyectaron sin adyuvante y directamente en la circulación general (intraperitoneal o intravenosamente); por lo tanto, fueron rápidamente transportados a los órganos linfoides secundarios para provocar la producción de anticuerpos y la liberación de citocinas. En nuestro estudio, no sólo mezclamos la Tg porcina con adyuvante de Freund completo (primera inmunización) o incompleto (segunda y tercera inmunización), sino que la aplicamos subcutáneamente. Por consiguiente, las moléculas de antígeno se difundieron lentamente y tuvieron que pasar a través de la circulación linfática antes de alcanzar el lugar de respuesta inmunitaria. Algunas citocinas como IL-1 o IL-2 tienen la capacidad de aumentar el nivel sanguíneo de glucocorticoides a través de la estimulación del eje HPA (Glick 1984a, Besedovsky *et al.* 1981, Lilly *et al.* 1992, Hu *et al.* 1993). Teniendo en cuenta los argumentos anteriores y a pesar de la inducción de inmunidad humoral el d29, es probable que el nivel de citocinas alcanzado el d29 no fuera suficientemente alto como para influir retroactivamente sobre el eje HPA y provocar respuestas de ACTH y CORT evidentes. Según esto, suponemos que después de la primera inmunización, estas respuestas se iniciaron después del d29, en el momento en que se alcanzó la con-

centración eficaz de citocinas. Unos días después de la administración subcutánea de Tg porcina, observamos nódulos inflamatorios en el lugar de la inmunización. Se ha presentado pruebas que sugieren que las citocinas liberadas por las células inflamatorias tienen una función importante en la inmunorregulación del eje HPA (Lilly *et al.* 1992, Besedovsky *et al.* 1987). Por consiguiente, una explicación alternativa de la ausencia de respuestas endocrinas el d29 es que estas respuestas se han perdido, porque fueron inducidas antes del d29 por parte de citocinas inflamatorias.

Otra característica diferencial de nuestros resultados procede de que las respuestas endocrinas y de anticuerpos se asociaron a la inmunización repetida y no a la inmunización única como ha sido comunicado por otros autores (Besedovsky *et al.* 1975, Trout *et al.* 1988). Especialmente, CORT alcanzó un valor máximo el d38, si esta muestra se valoró después de la segunda (experimento 1) o la tercera (experimento 2) estimulación con el antígeno. Además, observamos una disminución (experimento 1) o un pico (experimento 2) de CORT después de la tercera inmunización. Asimismo, el nivel de CORT determinado el d36 presentó un valor a medio camino entre los valores correspondientes al d29 y al d38. Por estos motivos, los perfiles hormonales podrían depender, no de la inmunización reiterada, sino del tiempo transcurri-

et al. 1996). Estos efectos discrogénicos resaltan la función fundamental que tienen las señales originadas en el microambiente de la bolsa de Fabricio sobre la ontogenia de los ritmos circadianos de las hormonas adrenocorticotropas. Esta suposición también apoya el hecho de que pollos bursectomizados a los que se les injertó embrionariamente una bolsa de Fabricio embrionaria de 9 días, recuperaron los niveles plasmáticos normales de CORT (Abdul-Karim *et al.* 1987) y testosterona (Pedernera *et al.* 1980). A este respecto, la señal derivada de la bolsa de Fabricio (bursina) parece un organizador ontogénico de ritmos endógenos, ya que la administración *in ovo* de cantidades infinitesimales de este compuesto a embriones de pollo bursectomizados restauró el comportamiento cíclico circadiano de la ACTH y CORT en la vida adulta. Estos efectos compensadores fueron específicamente provocados por la bursina, habiéndose comprobado la ineficacia del tripéptido control (Trp-Leu-Leu-NH₂) para lograrlos. Es importante observar que cuando se administró en cantidades masivas (100 µg), la bursina fue ineficaz (Youbicier-Simo 1990). La cronología de la aparición de las funciones de la bolsa de Fabricio y adrenocorticotrópicas podría ayudar a comprender la manera en cómo se produce la influencia precoz de la bolsa de Fabricio sobre el funcionamiento hipofisario-suprarrenal: el rudimento de la bolsa de

Fabricio se origina a partir del tercer día en el embrión (Toivanen *et al.* 1981); se extirpó (cuarto día de vida embrionaria) antes del comienzo del funcionamiento del eje HPA, que en el embrión de pollo en desarrollo se produce durante la segunda mitad de la fase embrionaria (Scanes *et al.* 1987). Por tanto, es probable que como consecuencia de la bursectomía precoz, el desarrollo normal de las actividades hipofisario-suprarrenales sea obstaculizado, debido a la ausencia de señal(es) inductoras adecuadas de la bolsa de Fabricio. No obstante, el lugar exacto de las interferencias de la bolsa de Fabricio con el eje HPA todavía no ha sido identificado. Los sistemas estudiados (bolsa de Fabricio, eje HPA) se originan durante la fase embrionaria, que en los pollos es también el período crítico de la diferenciación sexual cerebral (Wilson *et al.* 1970). Por consiguiente, es probable que los mecanismos del desarrollo cerebral estén implicados en la maduración funcional de las interrelaciones de la bolsa de Fabricio con el eje hipófisis-suprarrenal. De hecho, durante el período crítico, los esteroides sexuales pueden marcar partes del cerebro que están asociadas con el control cíclico de la liberación hormonal, de manera que eviten su función rítmica (Pilgrim *et al.* 1994). Puesto que la bursectomía embrionaria conduce a aumentos significativos de los niveles plasmáticos de testosterona (Pedernera *et al.* 1980, Ramade *et al.*

1986), una elevación de este tipo puede afectar a la actividad cíclica de marcapasos hipotalámicos. Entre estos últimos se encuentra el SCN neuralmente asociado a núcleos que contienen CRF que gobiernan la liberación circadiana de ACTH y CORT (Peczely *et al.* 1984, Josza *et al.* 1984). Como hipótesis de trabajo, se puede suponer que en embriones bursectomizados, en ausencia de señal(es) específica(s) de la bolsa de Fabricio, se producen mecanismos similares; en embriones intactos, esta(s) señal(es) debe(n) evitar normalmente la perturbación del marcapasos hipotalámico. La bursina cumple totalmente esta función.

Para concluir, hemos observado que en los pollos, la bolsa de Fabricio tiene una importancia fundamental tanto para la ontogenia como para el funcionamiento del eje HPA y de la inmunidad humoral, ambos implicados en la adaptación a estímulos ambientales como antígenos o períodos de iluminación. La función de la bolsa de Fabricio está mediada, por lo menos en parte, por cantidades discretas de su señal derivada denominada bursina, que no sólo actúa como organizador ontogénico, sino que también es eficaz como terapia sustitutiva para recuperar algunas funciones dependientes de la bolsa de Fabricio alteradas. La dilucidación de los mecanismos por medio de los cuales opera la bursina merece más investigaciones.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido subvencionado por los Laboratorios Dolisos. Agradecemos al Dr. F. Malaval, de la Universidad de Montpellier, su inestimable asesoramiento en la valoración de ACTH y corticosterona.

BIBLIOGRAFÍA

- Abdul-Karim, A.K., F. Ramade, J.D. Baylé (1987) Development of basal and stress-induced adrenocortical function in early bursectomized embryos and chickens. *Life Sci. Adv.* 6:121.
- Audhya, T., D. Kroon, G. Heavner, G. Viarmontes, G. Goldstein. (1986) Tripeptide structure of bursin, a selective B-cell differentiating hormone of the bursa of Fabricius. *Science* 231:997.
- Bastide, M., M. Doucet-Jaboeuf, V. Daurat (1985) Activity and chronopharmacology of very low doses of physiological immune inducers. *Immunol. Today* 6:234.
- Bastide, M., F. Boudard (1995) An alternative concept of immunomodulation. En: *Forum on Immunomodulators* (M. Guenounou, ed.) John Libbey Publisher, París, pp. 303.
- Besedovsky, O.H., E. Sorkin, M. Keller, J. Muller (1975) Changes in blood hormone levels during the immune response. *Proc. Soc. Exp. Biol. Med.* 150:466.
- Besedovsky, H.O., A.E. Del Rey, E. Sorkin (1981) Lymphokine-containing supernatants from Con A-stimulated cells increase corticosterone blood levels. *J. Immunol.* 126:385.
- Besedovsky, H.O., A.E. Del Rey, E. Sorkin (1985) Immune-neuroendocrine interactions. *J. Immunol.* 135:750s.

- Besedovsky, H.O., A.E. Del Rey (1987) Neuroendocrine and metabolic responses induced by interleukin-1. *J. Neurosci. Res.* 18:172.
- Bouillé, C., J.D. Baylé (1973) Experimental studies on the adrenocorticotrophic area in the pigeon hypothalamus. *Neuroendocrinology* 11:73.
- Glick, B. (1984a) Interrelations of the avian immune and neuroendocrine systems. *J. Exp. Zool.* 232:671.
- Glick, B. (1984b) Ontogeny and microenvironment of the avian thymus and bursa of Fabricius with emphasis on the contribution of specialized cells to the avian immune response. *Adv. Vet. Sci. Comp. Med.* 30:67.
- Hu, Y., H. Dietrich, M. Herold, P.C. Heinrich, G. Wick (1993) Disturbed immunendocrine communication via the hypothalamo-pituitary-adrenal axis in autoimmune disease. *Int. Arch. Allerg. Immunol.* 102:232.
- Jacobs, L., M. Jiménez, S.S. Glowd, G.L. Gale, D. Crothers (1994) A randomized clinical trial in Nicaragua: Treatment of acute childhood diarrhea with homoeopathy. *Pediatrics* 5:719.
- Jozsa, R., S. Vigh, A. V. Shally, B. Mess (1984) Localization of corticotropin-releasing factor-containing neurons in the brain of the domestic fowl. *Cell Tissue Res.* 236:245.
- Lassila, O., J.D. Lambris, R.H. Gisler (1989) A role for Lys-His-Gly-NH₂ in avian and murine B cell development. *Cell. Immunol.* 122:319.
- Lilly, M.P., D.S. Gann (1992) The hypothalamic-pituitary-adrenal axis. A critical assessment. *Arch. Surg.* 127:1463.
- Maestroni, G.J.M. (1993) The immunendocrine role of melatonin. *J. Pineal Res.* 14:1.
- Makara, G.B., E. Stark, M. Karteszi, E. Fellinger, G. Rappy, D. Szabo (1980) Effect of electrical stimulation of the neurohypophysis on ACTH release in rats with hypothalamic lesions. *Neuroendocrinology* 31:237.
- Peczely, P., F. A. Antoni (1984) Comparative localization of neurons containing ovine Corticotropin Releasing Factor (CRF)-like and neurophysin-like immunoreactivity in the diencephalon of the pigeon (*Columba livia domestica*). *J. Comp. Neurol.* 228:69.
- Pedernera, E.A., M. Romano, O.H. Besedovsky, M.C. Aguilar (1980) The bursa of Fabricius is required for normal endocrine development in chicken. *Gen. Comp. Endocrinol.* 42:413.
- Pilgrim, C., J.B. Hutchison (1994) Developmental regulation of sex differences in the brain: can the role of gonadal steroids be redefined? *Neurosci.* 60:843.
- Poon, A.M., Z.M. Liu, F. Tang, S.F. Pang (1994) Cortisol decreases 2[125 I] iodomelatonin binding sites in the duck thymus. *Eur. J. Endocrinol.* 130:320.
- Ramade, F., A. Abdul-Karim, N. Mas, J.D. Baylé (1986) Evolution de la testostéronémie chez l'embryon et le jeune poulet après bursectomie précoce. *C. R. Soc. Biol.* 180:64.
- Scanes, C.G., L.E. Hart, E. Decuypere, E.R. Kuhn (1987) Endocrinology of the avian embryo: an overview. *J. Exp. Zool.* (Suppl.) 1:253.
- Tepperman, J., H.M. Tepperman (1987) The Male. En: *Metabolic and endocrine physiology*. (S. Scott, ed.) Year Book Medical Publishers, Inc. Chicago, Londres, p. 103.

- Toivanen, A., P. Toivanen, J. Eskola, O. Las-sila (1981) Ontogeny of the chicken lymphoid system. En: *Avian Immunology* (M.E. Rose, L.N. Payne, B.M. Freeman, eds.) British Poultry Science Ltd, Edinburgo, p. 45.
- Trout, J.M., M.M. Mashaly, H.S. Siegel (1988) Changes in the profiles of circulating white blood cells, corticosterone, T3 and T4 during the initiation of humoral immunity in immature male chickens. *Dev. Comp. Immunol.* 12:331.
- Wilson, J. A., B. Glick (1970) Ontogeny of mating behavior in the chicken. *Amer. J. Physiol.* 218:951.
- Youbicier-Simo, B.J. (1990) Approche chronobiologique des interrelations entre systemes immunitaire et neuroendocrine. Diplôme d'Etudes Approfondies, Universidad de Montpellier.
- Youbicier-Simo, B.J. (1994) Etude cinétique et chronobiologique de l'influence de la bursectomie et de la bursine sur les activités corticotropes, épiphysaires et immunitaires chez le poulet. Tesis de Doctorado, Universidad de Montpellier.
- Youbicier-Simo, B.J., F. Boudard, M. Mekaouche, M. Bastide, J.D. Baylé (1993) Effects of embryonic bursectomy and in ovo administration of highly diluted bursin on adrenocorticotropic and immune responses of chickens. *Int. J. Immunother.* 9:169.
- Youbicier-Simo, B.J., F. Boudard, M. Mekaouche, M. Bastide (1996) A role for Bursa Fabricii and bursin in the pineal biosynthetic activity in the chicken. *J. Pineal Res.* (en prensa). ■